

9. User guide. Get started with Visual Basic in Visual Studio. The home page for Microsoft documentation and training resources for developers and technicians: website. 2019. URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/visual-basic/tutorial-console?view=vs-2019>.

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородський торговельно–економічний інститут Київського національного торговельно–економічного університету
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Данные об авторе

Колодийчук Анатолий Владимирович,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово–экономический институт Киевского национального торгово–экономического университета
e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

PhD, Associate Professor of Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University
e-mail: kolodiychuka@i.ua

УДК 658.1:330.341:005.57

МЕЛЬНИЧЕНКО Д.О.

Інформаційна підтримка підготовки виробництва при впровадженні нових технологій

Предмет дослідження – комп’ютерне забезпечення проектування і підготовки виробництва нової промислової продукції на основі використання нових технологій.

Метою написання **статті** є формування методичних засад впровадження комп’ютерного забезпечення інформаційної підтримки підготовки виробництва промислової продукції без використання нових технологій.

Методологія впровадження роботи – умови функціонування підприємств в інноваційній економіці, стандарти до проведення технічної підготовки виробництва на підприємствах.

Результати роботи – полягають у формуванні методичних підходів до розробки комп’ютерного забезпечення проектування і підготовки виробництва нової промислової продукції на основі використання нових технологій.

Доведено, що у сучасних ринкових умовах які постійно змінюються необхідно відстежувати за допомогою заходів з конкурентної розвідки дії в своїх конкурентів та уважно відноситися до бажань потенційних споживачів продукції, що виробляється. Це примушує підприємства здійснювати пошук нових методів управління виробництвом, методів проектування і виготовлення конкурентоспроможної продукції, постійного удосконалення самої продукції, оптимізувати структуру витрат підприємства.

Основа для успіху нової продукції закладається на стадії проектування і підготовки виробництва. Це потребує від виробника: суттєвих фінансових витрат, врахування ринкової невизначеності, аналіз критичних параметрів підготовки виробництва за всіма її фазами, відповідної технологічної модернізації основного виробництва. З цією ціллю встановлена система параметрів оцінки результатів проведення проектування і підготовки виробництва нової продукції за наступними групами: параметри, що характеризують виробу, які проектується; які характеризують нову технологію виробництва, що впроваджується; які характеризують форму реалізації проектування і підготовки виробництва.

Реалізація цих умов передбачає необхідність врахування наступних особливостей: на перший план при оцінці рівня продукції, що буде виготовлятися, виходить її якість; одним з основних параметрів для оцінки проведення підготовки виробництва є час її проведення; важливим при цьому є величина матеріальних і фінансових витрат, якість праці спеціалістів; врахування двох категорій – термін життєвого циклу продукції, обсяг Інформації про інформацію та її доступність.

Висновки. З метою підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на ринку інноваційної продукції, особливу увагу слід зосередити на адаптації інформаційної підтримки про-

ектування і підготовки виробництва нової продукції на основі використання новітніх технологій за допомогою комп'ютерної підтримки.

Ключові слова: технологія, комп'ютеризація, проектування, виробництво, продукція, параметр, конкурентоспроможність, цикл.

МЕЛЬНИЧЕНКО Д.О.

Информационная поддержка подготовки производства при внедрении новых технологий

Предмет исследования – компьютерное обеспечение проектирования и подготовки производства новой промышленной продукции на основе использования новых технологий.

Целью написания **статьи** является формирование методических основ внедрения компьютерного обеспечения информационной поддержки подготовки производства промышленной продукции без использования новых технологий.

Методология внедрения работы – условия функционирования предприятий в инновационной экономике, стандарты к проведению технической подготовки производства на предприятиях.

Результаты работы – заключаются в формировании методических подходов к разработке компьютерного обеспечения проектирования и подготовки производства новой промышленной продукции на основе использования новых технологий.

Доказано, что в современных рыночных условиях, которые постоянно меняются необходимо отслеживать с помощью мероприятий по конкурентной разведке действия в своих конкурентов и внимательно относиться к желаниям потенциальных потребителей производимой продукции. Это заставляет предприятия осуществлять поиск новых методов управления производством, методов проектирования и изготовления конкурентоспособной продукции, постоянного совершенствования самой продукции, оптимизировать структуру затрат предприятия.

Основа для успеха новой продукции закладывается на стадии проектирования и подготовки производства. Это требует от производителя: существенных финансовых затрат, учета рыночной неопределенности, анализ критических параметров подготовки производства по всем ее фазам, соответствующей модернизации основного производства. С этой целью установлена система параметров оценки результатов проведения проектирования и подготовки производства новой продукции по следующим группам: параметры, характеризующие изделия, что проектируются; характеризующие новую технологию производства, что внедряется; характеризующие форму реализации проектирования и подготовки производства.

Реализация этих условий предполагает необходимость учета следующих особенностей: на первый план при оценке уровня продукции, которая будет производиться, значит ее качество; одним из основных параметров для оценки проведения подготовки производства является время ее проведения; важным при этом является величина материальных и финансовых затрат, качество работы специалистов; учета двух категорий – срок жизненного цикла продукции, объем Информации об информации и ее доступность.

Выводы. Подчеркивается, что с целью повышения конкурентоспособности промышленного предприятия на рынке инновационной продукции, особое внимание следует сосредоточить на адаптации информационной поддержки проектирования и подготовки производства новой продукции на основе использования новейших технологий с помощью компьютерной поддержки.

Ключевые слова: технология, компьютеризация, проектирование, производство, продукція, параметр, конкурентоспособность, цикл.

MELNICHENKO D.O.

Information support for preparation production when implementing new technologies

Subject of research – computer support for the design and preparation of production of new

industrial products based on the use of new technologies.

The purpose of this article is to form a methodological basis for the introduction of computer support for information support for the preparation of industrial products without the use of new technologies.

Methodology for the implementation of the work – the conditions for the functioning of enterprises in an innovative economy, standards for technical preparation of production at enterprises.

The results of the work consist in the formation of methodological approaches to the development of computer support for the design and preparation of production of new industrial products based on the use of new technologies.

It has been proven that in modern market conditions are constantly changing, it is necessary to monitor through measures for competitive intelligence actions in their competitors and pay close attention to the desires of potential consumers of manufactured products. This forces enterprises to search for new methods of production management, methods of designing and manufacturing competitive products, continuous improvement of the products themselves, and optimize the enterprise's cost structure.

The foundation for the success of new products is laid during the design and pre-production phase. This requires from the manufacturer: significant financial costs, taking into account market uncertainty, analyzing the critical parameters of production preparation in all its phases, corresponding to the modernization of the main production. For this purpose, a system of parameters for assessing the results of the design and preparation of production of new products has been established for the following groups: parameters characterizing the products being designed; characterizing a new production technology is being introduced; characterizing the form of implementation of design and preparation of production.

The implementation of these conditions presupposes the need to take into account the following features: to the fore when assessing the level of products that will be produced, it means its quality; one of the main parameters for assessing the preparation of production is the time of its implementation; in this case, the value of material and financial costs, the quality of the work of specialists are important; accounting for two categories – the life cycle of products, the amount of information about the information and its availability.

Findings. It is emphasized that in order to increase the competitiveness of an industrial enterprise in the market of innovative products, special attention should be focused on the adaptation of information support for the design and preparation of production of new products based on the use of the latest technologies with the help of computer support.

Key words: *technology, computerization, design, production, products, parameter, competitiveness, cycle.*

Постановка проблеми. Успіх підприємницької діяльності організацій і підприємств залежить від їх здатності адаптуватися до постійно мінливих ринкових умов. Господарюючі організації, з одного боку змушені стежити за діями своїх конкурентів, вчитися передбачати їх подальші кроки: оцінювати форми впливу на споживача, їх результати, зміни концептуальних характеристик продукції. З іншого боку, увагу виробника повинна бути звернена до потенційного споживача, щоб передбачати зміни в його перевагах, смаках і по можливості деяким чином впливати на них. Ринок в особі конкурентів, споживачів, поставальників і держави змушує організації та підприємства йти по шляху вдосконалення: методів

управління виробництвом; засобів і способів виробництва; методів проектування і виготовлення конкурентоспроможної продукції; постійного вдосконалення самої продукції; а також оптимізації структури витрат підприємства.

При цьому важливою якістю кожного господарюючого суб'єкта є здатність підтримувати певний рівень конкурентоспроможності, який безпосередньо пов'язаний з якістю і конкурентоспроможністю продукції, що виготовляється. Підстава для успіху продукції на ринку закладається в більшій мірі на стадіях проектування і підготовки виробництва (ППВ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інформатизації виробництва взагалі

та інформаційного забезпечення підготовки випуску нової продукції на основі модернізації основного виробництва підприємства присвятили свої праці слідувачі вчені: Алексеева С. [9], Андрос С. [1], Асеева Л. [2], Гайдур [Г].: Гахов С. [3], Грузнов І. [4], Добрянська М. [5], Захарченко В. [6;7], Кузьмін О. [9], Новачівський І. [10].

Сендрос С. і Чан Сі Цо обґрунтовують що «...розробка стратегії і політики підприємства передбачає врахування специфіки розвитку і особливостей інформаційних технологій. До них відносяться тенденція до віртуалізації продукції, поява телекомунікаційного середовища, що дозволяє забезпечити нові механізми управління її просуванням і супроводом». [1, с.23]. При цьому Асеева Л. звертає увагу: «Прийняття запобіжних заходів щодо реалізації так званої тріади цілий інформаційної безпеки, що полягає в забезпеченні конфіденційності, цілісності, доступності інформації є основним підходом у створенні систем кібербезпеки». [2, с.42]. Гайдур Г. і Гахов С. стверджують: «Велика кількість функціональних об'єктів інформаційної системи — це цілісна система» [3, с.22]. та виділяють слідувачий взаємопов'язані аналітичні процеси: цілісність, саме інформаційна система, вузли системи, аналіз, рівні системи.

Добрянська М. присвятила свої наукові праці розробці методичного інструментарію щодо інвестиційного забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств та робить спробу пов'язати цей процес з переходом на нову продукцію [5]. Кузьмін О. і Алексеева С. доводять, що науково-технічну підготовку виробництва слід використовувати залежно від специфіки функціонування окремо кожного підприємства, зокрема, зважаючи на його масштаб, тип виробництва та вид виконуваних робіт з науково-технічної підготовки виробництва [9]. Захарченко В. наполягає на підрахунку економічного ефекту як виконання кожної фази підготовки виробництва нової продукції так і всього циклу підготовки виробництва. [7].

Новачівський І. у своїй праці робить достатньо узагальнюючий висновок: «В умовах інформаційного суспільства цілісний систематизований підхід оснований на поєднанні в системах управління підприємством таких підсистем, як організаційна структура управління, виробнича управлінська структура, структура центрів відповідальності, структурної оболонки бізнесу, інформаційної інфраструктури» [10, с.295].

Розгляд особливостей розроблення та реалізації комп'ютерних технологій проектування і підготовки виробництва нової продукції з використанням нової технології на промисловому підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Процеси ППВ нової продукції є стратегічно важливими для виробника, так як їх результати визначають структуру і параметри майбутньої виробничої програми підприємства, а значить і його інвестиційні потреби, конкурентоспроможність і ринкову вартість. Отже, необхідно особливе ставлення до процесів ППВ.

1. По-перше, вони вимагають від виробника істотних фінансових і тимчасових витрат. Якщо розглядати фази життєвого циклу продукції (починаючи з маркетингового вивчення ринку і закінчуючи упаковкою і зберіганням виробленого товару), можна з упевненістю констатувати, що розробка і проектування продукції і процесів її виробництва становлять більшу частину циклу. Безпосередньо процес виготовлення одиниці продукції і її зберігання займають значно менше часу. Протяжність у часі і витратність процесів ППВ можна порівняти, як правило, тільки з фазами експлуатації проданого виробу.

2. По-друге, процеси ППВ пов'язані з об'єктивною невизначеністю. Поняття «об'єктивна невизначеність» вводиться з таких міркувань: будь-який процес в діяльності підприємства є певним в тій чи іншій мірі, тобто існує певний набір правил, відповідно до яких процес буде виконуватися і при дотриманні яких можна гарантувати досить високу ймовірність отримання очікуваного результату. Так, з відносно високим ступенем впевненості можна очікувати, що при виконанні операції «обточування» з дотриманням технологічного процесу і положень посадової інструкції, використовуючи ресурс «заготовка», ми отримаємо результат «деталь». Невизначеність в даному випадку частіше пов'язана з нездатністю виконавця слідувати відповідним правилам. Відносно ж процесів ППВ відзначається наступне: з огляду на те що вони особливо тісно пов'язані з творчою активністю людини і велика частина з них слабо формалізована, в сфері ППВ при отриманні очікуваного результату існує і об'єктивна невизначеність, тобто результат (ідея, форма, проект) в даному випадку більше залежить від інтелектуальних можливостей проектувальника, рівня його знань та поінформованості.

3. По–третє, фази ППВ нової продукції суттєво впливають на всі наступні стадії / фази життєвого циклу продукції, так як саме в рамках процесів ППВ визначаються багато критичні для виробництва і збуту параметри (якість майбутньої продукції, її споживчі властивості, якість і ефективність виробничих процесів).

Так, помилка або недоробка конструктора, допущена на етапах ППВ обов'язково буде виявлена при постійному контролі й проведенні випробувань випущеної продукції, що відповідно спричинить за собою значні витрати на перепроектування конструкції або внесення змін у виробничий процес – і це в кращому випадку. У гіршому – недоліки можуть бути виявлені споживачем вже на стадії експлуатації, що призведе до необхідності ремонту або заміни або до повернення споживачем придбаного товару і, як наслідок, падіння репутації, зниження конкурентоспроможності марки товару, товарного ряду і навіть самого підприємства.

4. По–четверте, як відмічає Грузинов І., Аналізуючи сучасний характер дослідження і розробки інновацій, «... головна освітня потреба сучасних керівників на всіх рівнях управління економіка промислового виробництва – отримати у руках дієздібні організаційно–економічні інструменти управління об'єктами людської діяльності (у всіх сферах менеджменту), а не загальні описові уявлення про них або у кращому випадку, напівфабрикати, які потрібно їм самим доопрацювати» [4, с. 422–423]. Так, активна модернізація обладнання виробничих ділянок, звичайно, дозволяє підвищити рівень якості продукції, що випускається, проте він не зможе перевищити того максимуму, який був закладений на стадіях ППВ. З іншого боку, саме результати ППВ здатні робити істотний вплив на розвиток виробничих потужностей, формулювати вимоги до точності і продуктивності обладнання, послужити підставою для його заміни.

Але інша сторона процесу своєчасної модернізації виробництва. На ТДВ «Первомайськдизельмаш» відсутні інвестиції для розвитку сучасних технологій для виробництва газо–дизельгенераторів. Хоча у якості інновацій це підприємство використовує: німецьку систему запалювання і газову апаратуру, австрійські підшипники, чисті турбокомпресори та електронні системи запалювання. Це дає змогу цьому підприємству відвантажувати когенераційне обладнання власного виробництва на експорт.

Отже, процеси ППВ є критичними для всього виробництва. Це підтверджується дослідженнями. Результати оцінки вартості виправлення однієї умовної помилки на різних стадіях підготовки виробництва (оцінка проводилася в середині 1980–х рр. Аналітичною компанією Gardner Group) показали десятикратне збільшення вартості виправлення помилки при переході від одного етапу ППВ наступного. Тому господарююча організація повинна зосередитися на оптимізації та підвищенні якості процесів, що протікають на ранніх стадіях циклу «проектування – виробництво».

Що розуміти під якістю процесу ППВ? Використовуємо визначення Міжнародної організації стандартів, згідно з яким якість – це сукупність ознак процесу, продукту, організації, яка сприяє виконанню поставлених вимог. Отже, під якістю процесу ППВ можна розуміти сукупність ознак, що визначають здатність проектного об'єкта (продукту і / або технології виготовлення / експлуатації) реалізувати вимоги систем проектування, виробництва і споживання / експлуатації. Основоволожними в даному випадку рекомендуються такі вимоги:

- системи проектування – новизна об'єкта і можливість його швидкої (нетрудомісткої) модифікації;
- системи виробництва – можливість швидкого освоєння об'єкта, здатність об'єкта принести прибуток;
- системи споживання / експлуатації – здатність об'єкта в повній мірі і з допустимими витратами часу і фінансів задовольнити нагальні потреби.

Для кожної системи істотно важливі два аспекти: економіко–фінансової та тимчасової, однак характеризують їх параметри не є єдиними при оцінці результатів ППВ.

Розглянемо характеристики, які застосовуються різними авторами для оцінки результатів проведення ППВ нового виробу (див. таблицю), які умовно розділені на три блоки:

- група А – параметри, що характеризують проектованої продукції;
- група В – параметри, що характеризують проектовану технологію (виготовлення продукції)
- група С – параметри, що характеризують форму реалізації процесу ППВ і загальні характеристики результатів.

Думки авторів наведені в хронологічному порядку (відповідно до року публікації джерела), що дозволяє оцінити зміну поглядів на дану проблему.

Серед параметрів, що характеризують проєктований виріб, найчастіше згадується якість виробу. Критичність цього параметра безперечно, проте слід зазначити відмінності в розумінні його змісту. Так, Андерсон А. і Мартинов Є. основну увагу приділяють технологічності конструкції, рівню її уніфікації. Меламед Г. підходить до поняття якості більш комплексно, виділяє в його складі наступні групи властивостей: призначення; надійності і довговічності; рівня технології або технологічності; ергонометричні; естетичні; стандартизації та уніфікації; економічні. Патентоспроможність, транспортабельність, безпеку і екологічність він виділяє в окрему категорію, хоча інші автори, зокрема Грузнов І., частина з них включають в число параметрів якості.

Важливими для характеристики проєктованого виробу вважаються також параметри складності та оригінальності. На моральний рівень акцент зроблений тільки у Андерсона А. і Мартинова Є. У інших авторів він практично не згадується з огляду на те, що побічно відбивається в показниках оригінальності і складності. Також підставою для відмови від використання даного параметра служить таке міркування: якщо на стадіях ППВ ставиться питання про оцінку морального рівня проєктованого виробу, значить, даний виріб вже втратило свою актуальність для споживача.

Серед параметрів, що характеризують проєктовану технологію, в числі перших відзначаються складність, уніфікація і типізація. Між ними простежується певний зв'язок: по-перше, вони згадуються в числі основних напрямків вдосконалення технології (скорочення часу проєктування і витрат на використання); по-друге, вони істотно впливають на більшість інших параметрів якості технології: трудомісткість, витрати, характеристика умов праці та інші.

До числа критичних параметрів останньої групи відносяться такі: витрати часу, трудомісткість, матеріальні та фінансові витрати. Між цими параметрами очевидна пряма взаємозалежність. Андерсон А., Мартинов Є., Меламед Г., Грузнов І. та інші автори також вказують на зв'язок цих параметрів з якістю роботи фахівців, причому погляди на сутність останньої характеристики різні: Меламед Г. визначає якість роботи фахівців, використовуючи показник кількості допускаться ними помилок в документації, Грузнов І. і Кузьмін О. – показник кількості переглядаються в процесі проєктуван-

ня варіантів виробу. Така відмінність вказує на зміну пріоритетів: в публікаціях 1980-х і початку 2000-х рр. при розгляді питання про якість роботи фахівців акцент робився на вимоги системи проєктування і виробництва (до документації, технології), з середини 1990-х рр. більша увага приділяється вимогам системи споживання / експлуатації (оптимальність проєктованого варіанта, максимальна задоволеність клієнта).

Аналіз сучасного стану (2005–2020 р.р.) питання про якість результатів реалізації процесів ППВ вказує на деякі особливості.

А. На перший план при оцінці рівня проєктованого виробу виходять такі характеристики, як якість (в сучасній його трактуванні), складність, оригінальність, що впливають на оцінку конкурентоспроможності виробу. При цьому оригінальність (новизна, ноу-хау) повинна виявлятися не тільки в конструкції, принцип дії, але і в дизайні виробу. В основі оригінальності лежить висока інформованість про властивості товарів-попередників і товарів-конкурентів.

Б. Як і раніше одним з основних параметрів для оцінки процесів ППВ є час, витрачений на їх проведення. При цьому трудомісткість проєктування поступово відходить на другий план, стає менш критичним параметром. Цьому сприяло застосування нових форм організації проектних робіт, для яких велике значення має не обсяг роботи або кількість виконавців, а інформаційну взаємодію в групі фахівців.

В. Важливими параметрами для оцінки реалізації процесів ППВ залишаються величина матеріальних і фінансових витрат, а також якість роботи фахівців. Продуктивність праці фахівців як параметр втрачає свою «самодостатність» і поступово інтегрується з параметром «якість роботи фахівців». Воно тепер більшою мірою залежить від обсягу інформації, що переробляється. Чим більше кількість розглянутих в процесі проєктування варіантів виробу, тим вище ймовірність отримання оптимального результату.

Г. Велике значення при оцінці процесів ППВ набувають дві нових характеристики: «протяжність життєвого циклу виробу (його конкретних фаз)» і «обсяг знань про виріб (в розрізі стадій життєвого циклу), їх доступність на ранніх стадіях». Критичним стає точне знання того, як поведе себе конкретний елемент конструкції в певних умовах ще до того, як з'явиться можливість перевірити

це під час проведення експерименту. При цьому особлива увага приділяється сфері інженерних розрахунків [7].

Д. Також цікаві зміни поглядів на питання про способи оптимізації проектної діяльності: якщо раніше використовувався механістичний підхід (автоматизація звичних операцій, що виконуються «вручну»), тобто засоби автоматизації підбудовувалися під людини, то на сучасному етапі обчислювальна техніка може і повинна використовуватися для створення особливого середовища проектування, принципово змінює процес творчої діяльності. Приводом послужили значні успіхи в області розвитку комп'ютерних та комунікаційних технологій, а також розвиток віртуальних організаційних структур (наприклад, віртуальних підприємств).

Дані висновки свідчать про потребу в активному розвитку інформаційної бази в сфері ППВ і впровадженні нових прогресивних технологій, а саме інформаційних комп'ютерних технологій. Досить повно визначає інформаційні технології (ІТ) та інформаційну інфраструктуру сучасного виробництва визначає, аналізуючи тенденції розвитку систем управління підприємствами, Новаківських І.: «Властивості структурних елементів визначаються цілями самої системи. Система здатна відраховувати ті елементи, як і структури, цілі яких суперечать її власним. Це одна з найважливіших систем властивостей. У цьому процесі вибудовування структури помітна роль відводиться інформаційним взаємодіям між елементами й системою, системою і її зовнішнім середовищем» [10, с.127].

Комп'ютерні технології (КТ) є підобластю ІТ. Їх характерною ознакою є використання в інформаційній діяльності засобів обчислювальної техніки. Розглядаючи сферу ППВ нових виробів, слід конкретизувати: під КТ маються на увазі засоби оптимізації діяльності системи проектування (проектної групи, організації).

Комп'ютерні технології є основою для створення глобальної інформаційної системи не стільки в рамках підприємства, що виробляє деяку продукцію, скільки в розрізі життєвого циклу виробленої продукції, а точніше, конкретного виду виробів. Пояснюється це тим, що на сьогодні КТ є не просто засобом автоматизації рутинних операцій на якомусь конкретному робочому місці (виправлення помилок в кресленні, копіювання креслен-

ня), але стали засобом вдосконалення цілих напрямків в діяльності як окремих підрозділів, так і підприємства в цілому; КТ дають потужний поштовх для оптимізації його організаційної структури. Фахівці відзначають, що завдяки застосуванню КТ в найближчому майбутньому зміняться не тільки самі компанії, ставши організаціями «без внутрішніх перегородок», компаніями–мережами,

КТ, використовувані при ППВ нових виробів, об'єктивно дозволяють підвищити якість процесу ППВ конкурентоспроможність проекрованої продукції, що в кінцевому підсумку позначиться на конкурентоспроможності підприємства, його ринкової вартості. Вигоди впровадження КТ очевидні, принаймні, для проектувальників, конструкторів, фахівців з інформаційних технологій: зручність електронної взаємодії між фахівцями, підвищення точності розрахунків і т.д. Однак економічна сторона цього питання, тобто обґрунтування інвестицій в організацію системи КТ, є досить серйозною і трудомістким завданням.

Перша причина криється в тому, що, як здається на перший погляд, вичерпалися джерела економії. На перших етапах впровадження КТ (1970–е–1980–і рр.), А саме систем автоматизації створення конструкторської документації (КД), основним джерелом прибутку було скорочення часу на створення КД; на такі операції, як виправлення помилок у кресленнях, модифікація креслень, копіювання і розмноження, стало витрачатися значно менше часу. На даний момент, коли велика частина конструкторів має на своєму робочому місці комп'ютер і редактор креслень, вишукувати резерви для скорочення часу стає все важче: більшість рутинних операцій вже автоматизовані. Навпаки, впровадження сучасних систем проектування може привести до подорожчання деяких робіт ППВ і навіть до збільшення термінів.

Можна апелювати до аргументу про підвищення якості проекрованої продукції, проте підвищення якості, як правило, тягне за собою підвищення собівартості. Але «класичним» напрямком економії на вітчизняних підприємствах до цих пір вважається зниження собівартості продукції, що є аргументом для відмови від впровадження КТ. Акцентування на підвищенні конкурентоспроможності продукції проблематично: складність полягає в оцінці впливу КТ на параметри, що визначають конкурентоспроможність виробу, в тому числі його якість.

Останній «очевидний» аргумент на користь КТ – зниження кількості помилок у проектній документації. Однак об'єктивна оцінка ймовірності і шкоди появи деякої помилки і її впливу на виконання наступних робіт є досить серйозною проблемою, яка полягає в присутності ефекту накопичення помилок і в відсутності класифікації можливих помилок, оцінки їх значимості для процесів ППВ.

Перешкодою для обґрунтування впровадження КТ в сфері ППВ на сьогодні є ще й те, що поки можливий вплив КТ на параметри якості реалізації процесів ППВ оцінено не в повній мірі. Так, велика увага приділяється кількості помилок в документації, але не беруться до виду інші проектні ризики, зокрема, пов'язані з задоволеністю замовника ППВ результатами проведених робіт.

Останньою проблемою, яка виникає при оцінці соціально–економічних можливостей застосування КТ в сфері ППВ, є необхідність комплексного підходу. Нарівні з традиційними напрямками отримання прибутку (економія витрат на реалізацію процесів ППВ, на проектні ризики) слід враховувати й інші очевидні, але часто не беруть до уваги чинники: своєчасний вихід на ринок, прискорення обороту капіталу, підвищення конкурентоспроможності підприємства і підвищення ринкової вартості підприємства.

Висновки

З огляду на критичність процесів ППВ для господарюючої організації і проблематичність якісної оцінки соціально–економічних можливостей комп'ютерних технологій, питання обґрунтування впровадження КТ в зазначені процеси стає в сучасних умовах особливо актуальним.

В процесі проведеного дослідження прийшли до висновків: необхідно впроваджувати на промисловому підприємстві, що впроваджує у виробництво нову продукцію, комп'ютерне супроводження усього процесу технічної підготовки виробництва, пов'язаного з системою управління підприємством; необхідним є взаємозв'язки процесів модернізації основного виробництва і процесом переходу на випуск інноваційної продукції з відповідним підвищенням кваліфікації персоналу; бажано здійснювати чисті інвестиції її у новітнє обладнання; необхідними є розрахунки економічної ефективності за кожною фазою проектування і підготовки виробництва нової продукції, а також оцінювати ефект від підготов-

ки виробництва кожного продукту в цілому; якість процесу підготовки виробництва повинна відповідати вимогам міжнародних стандартів (ISO); У подальшому слід розширювати кількість параметрів оцінки проведення процесів проектування і підготовки виробництва нової продукції.

Дослідження виконано у межах роботи над НДР «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно–інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної економіки і безпеки держави» (№ ДР 0119U002005).

Список використаних джерел

1. Онурос С. В., Чан Сі Цо. Інформаційні технології її як базис інноваційного розвитку підприємств. Економіка: реакції часу, 2015 №5 с. 16–25.
2. Асеева Л.А. Аналіз основних складових небезпеки при побудові системи інформаційної безпеки підприємства. Сучасний захист інформації, 2019 №2 (38). С. 42–46.
3. Гайдур Г.І., Гахов С.О. Механізм функціонування цілісної інформаційної системи в умовах Кібер небезпечного впливу. Сучасний захист інформації, 2019 №4 (40). С. 22–26.
4. Грузнов И.И. Управление процессами исследования и разработки инноваций: монография. Одесса: Полиграф, 2007. 434 с.
5. Добрянська М.В. Моделирование вариантов проектов инвестиционного обеспечения технического обновления предприятий. Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», 2015. №819. С. 264–271.
6. Економічна безпека і конкурентна розвідка: конспект лекцій. За ред. В.І. Захарченка. Одеса: Бахова, 2018. 520 с.
7. Захарченко В., Приступа Н. Подход к расчету экономической эффективности информационных систем в строительных проектах. Вісник МГУ, 2011. Вип 2. С. 27–35.
8. Краснов К.М. Социально экономические возможности компьютерных технологий подготовки производства. ИТР, 2003. №8 (32). С. 5–9.
9. Кузьмин О.Е., Алексеева С.И. Планирование научно–технической подготовки производства по критерию востребованности. Социально–экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики. Под. ред. В.С.Пономаренко, Н.А.Кизима, Е.В. Раевневой. Харьков: ИД «ИНЖЕК», 2010. 344с. С. 303–309.

10. Новаківський І.І. Система управління підприємством в умовах встановлення інформаційного суспільства: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 316 с.

11. Румянцева Е.Л., Нестеров А.Э., Трояновский В.М. Принцип самонастройки в проблемно–ориентированных информационных системах. Инновации, 2005. №1 (78). С.109–111.

References

1. Onuros S.V., Chan Xi Tso. Information technologies as a basis for innovative development of enterprises. Economics: reactions of time, 2019. №5 p.p.16–25.

2. Aseeva L.A. Analysis of the main components of danger in the construction of information security of the enterprise. Modern information protection, 2019 №2 (38). p.p. 42–46.

3. Gaidur G.I., Gakhov S.O. The mechanism of functioning of a holistic information system in the conditions of cyber dangerous influence. Modern information protection, 2019 №4 (40). p.p. 22–26.

4. Gruzov I.I. Management of research and development of innovations: monograph. Odessa: Polygraph, 2007. 434 p.

5. Dobryanska M.V. Modeling of variants of projects of investment maintenance of technical updating of the enterprises. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series «Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development», 2015. №819. p.p. 264–271.

6. Economic security and competitive intelligence: lecture notes. For order. V.I. Zakharchenko. Odessa: Bakhova, 2018. 520 p.

7. Zakharchenko V.I., Pristupa N. An approach to calculating the economic efficiency of information systems in construction projects. Visnik MGU, 2011. №2. p.p.27–35.

8. Krasnov K.M. Social and economic possibilities of computer technologies for production preparation. Engineering and technical personnel, 2003. №8 (32). p.p. 5–9.

9. Kuzmin O.E., Alekseeva S.I. Planning of scientific and technical preparation of production according to the criterion of demand. Socio–economic development of Ukraine and its regions: problems of science and practice. Under. ed. V.S. Ponomarenko, N.A. Kizima, E.V. Raevneva. Kharkiv: Publishing House "INZHEK", 2010. 344 p.

10. Novakivsky I.I. Enterprise management system in the conditions of information society establishment: monograph. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. 316 p.

11. Rumyantseva E.L., Nesterov A.E., Troyanovsky V.M. The principle of self–tuning in problem–oriented information systems. Innovation, 2005. №1 (78). p.p.109–111.

Дані про автора

Мельниченко Дмитро Олегович,

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса. Україна.

e–mail: melnychenko.dmytro@gmail.com

Данные об авторе

Мельниченко Дмитрий Олегович,

младший научный сотрудник, аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса. Украина.

e–mail: melnychenko.dmytro@gmail.com

Data about the author

Dmytro Melnychenko,

junior researcher, PhD graduate student of the Department of Management of Foreign Economic and Innovative Activity, Odessa National Polytechnic University, Odessa. Ukraine.

e–mail: melnychenko.dmytro@gmail.com